

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

*Якубов Абдурасул Соатович,
преподаватель кафедры русского языка и литературы
Исмоилова Махбуба Алижон кизи,
студентка 4 курса 402 группы,
Денауский институт предпринимательства и педагогики,
Денау, Узбекистан
shakhnoza.rasulova.02@mail.ru*

***Аннотация.** Изучение и системное описание фразеологизмов является актуальной задачей лингвистических исследований, поскольку роль фразеологизмов в речи велика (они создают образность, выразительность и точность номинации). В статье описывается структурно-семантический анализ фразеологических единиц, выполненный на основании выделения в их составе ключевых слов, входящих в тот или иной тематический ряд, может помочь в определении некоторых понятий из когнитивной лингвистики.*

***Ключевые слова:** языкознание, фразеологический оборот, языковые единицы, семантика, структура.*

В современном языкознании нет единого мнения по вопросу о сущности и определении фразеологического оборота как языковой единицы.

Существуют теоретические разногласия по поводу объема фразеологии и характера языковых фактов, трактуемых как фразеологизмы. О важности точного определения фразеологического оборота свидетельствует лексикографическая практика, когда в словарях в качестве фразеологизмов приводятся обычные словосочетания (*чувство локтя, военные действия, прибрать, к рукам, даром что и др.*) и слова (*с ходу, в общем, ни-ни, на руку, на мази и др.*). Определение общего характера фразеологизму дал Ш. Балли: «Сочетания, прочно вошедшие язык, называются фразеологическими оборотами» [2,18].

В своей работе «Фразеология современного русского языка» Н.М. Шанский даёт следующее определение: «Фразеологический оборот - это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, составу и структуре» [2, 28]. Лингвист полагает, что основным свойством фразеологического оборота является его воспроизводимость, так как «фразеологизмы не создаются в процессе общения, а воспроизводятся как

готовые целостные единицы» [2, 36]. Так фразеологизмы за тридевять земель, след простыл, нечем крыть и др. извлекаются из памяти целиком. Для фразеологизмов характерна воспроизводимость их в готовом виде с закрепленным и строго фиксированным целостным значением, составом и структурой.

Наиболее устоявшаяся точка зрения на фразеологизм/ фразеологическую единицу представлена в работе, опубликованной под редакцией П.А. Леканта [3, 61]. Здесь отмечается, что, как и слово, фразеологизм является единицей номинации. Но в отличие от слова - одинарного именованного, ФЕ представляет собой составную, целостную номинацию, обладающую косвенно-номинативным значением. Это значение создается общим метафорическим или метонимическим переосмыслением слов-компонентов, входящих в ФЕ, что обычно приводит к оценочному, экспрессивному и образному характеру семантики ФЕ и подчеркивает идиоматическое, переносно-целостное обозначение какого-либо явления действительности: *Какого туману наступил ('запутал кого-л.')*!; *Антон Иванович чувствовал себя как рыба в воде ('свободно, непринужденно')*.

Дифференциальными признаками фразеологических единиц считаются:

- 1) косвенно-номинативное значение;
- 2) социально закрепленное соотношение смыслового содержания и лексико-грамматического состава ФЕ;
- 3) постоянство воспроизведения одного и того же компонентного состава;
- 4) раздельнооформленность ФЕ (фразеологизм состоит не менее чем на двух слов-компонентов).

Фразеологизмы являются значимыми языковыми единицами, для которых характерно собственное значение, независимое от значений составляющих их компонентов. Фразеологический оборот состоит из одних и тех же компонентов, располагающихся друг за другом в строго установленном порядке. В некоторых фразеологических оборотах отмечается различное расположение компонентов: *сгореть со стыда - со стыда сгореть, тянуть волюнку - волюнку тянуть*, однако в таких фразеологизмах местоположение образующих их слов закреплено в двух одинаково возможных вариантных формах. Фразеологизмы отличает непроницаемость структуры. Основная масса фразеологизмов выступает в виде целостных языковых единиц, вставки в которые обычно невозможны (от мала до велика, во цвете лет, на седьмом небе, дело в шляпе и др.) У некоторых фразеологизмов компоненты разделены расстоянием («*Ни зги буквально не видно*», «*Какой дал папа ему сегодня нагоняй*»).

Н.М. Шанский рассмотрел отличия фразеологических оборотов от свободных словосочетаний. Фразеологические обороты отличаются воспроизводимостью, целостностью значения, устойчивостью состава и структуры, как правило, непроницаемостью структуры [5, 74]. Отличия фразеологических оборотов от слов, как считал ученый, следующие: слова состоят из элементарных значимых единиц языка, морфем, а фразеологизмы - из компонентов словного характера, слова выступают как грамматически единообразные образования, а фразеологизмы - грамматически раздельнообразованные образования. Таким образом, фразеологизмы имеют «характерный набор дифференциальных признаков:

1) это готовые языковые единицы, которые не создаются в процессе общения, а извлекаются из памяти целиком:

2) это языковые единицы, для которых характерно постоянство в значении, составе и структуре (аналогично отдельным словам);

3) в акцентологическом отношении это такие звуковые комплексы, в которых составляющие их компоненты имеют два (или больше) основных ударения;

4) это членимые образования, компоненты которых осознаются говорящими как слова» [5, 79].

Фразеологизмы должны обладать всей совокупностью указанных признаков, отличающих их от свободных сочетаний слов.

Лингвисты исследовали различные аспекты фразеологии, но до сегодняшнего дня нет единого мнения по вопросу об объеме фразеологии, нет единой классификации фразеологизмов русского языка с точки зрения их семантической слитности. Впервые классификацию фразеологических оборотов с точки зрения их семантической слитности во французском языке представил Ш. Балли. С.И. Абакумов в 1936 г. сделал попытку классификации фразеологических оборотов с точки зрения их структуры, семантической слитности и «этимологического состава». В.В. Виноградовым впервые была выполнена синхронная классификация фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их семантической слитности. А.И. Ефимовым в 1954 г. в книге «О языке художественных произведений» дана классификация фразеологических оборотов со стилистической точки зрения. О.С. Ахманова в «Очерках по общей и русской лексикологии» (1957) исследовала структуру фразеологизмов. Более полную классификацию фразеологических оборотов представил Н.М. Шанский в книге «Фразеология русского языка». Ученый классифицировал фразеологизмы с точки зрения их семантической слитности, состава, структуры, происхождения, экспрессивно-стилистических свойств.

Рассмотрим классификации фразеологических оборотов с точки зрения их семантической слитности.

Первая классификация фразеологических оборотов с точки зрения их семитической слитности была предложена Ш. Балли, который выделил три типа фразеологизмов. В.В. Виноградов творчески переработал классификацию Балли, предложив три типа фразеологических оборотов: сращения, единства и сочетания. Н.М. Шанский предлагает классификацию фразеологизмов, состоящую из четырех групп, разработанную на основе общепринятой. Под семантической слитностью Н.М. Шанский понимает «соотношение, существующее между общим значением фразеологизма и «частными» значениями его компонентов».

С точки зрения семантической слитности вслед за Н.М. Шанским мы выделяем четыре группы фразеологических оборотов:

- фразеологические сращения;
- фразеологические единства;
- фразеологические сочетания;
- фразеологические выражения.

Фразеологические сращения и единства представляют собой семантически неделимые образования, значения которых соответствуют какому-либо слову или сочетанию. Фразеологические сочетания и выражения представляют собой семантически членимые образования, значение которых равно значению составляющих их слов.

Учитывая характер состава фразеологизмов (специфические особенности образующих их слов), Н.М. Шанский выделил две группы фразеологических оборотов:

1) фразеологические обороты, образованные из слов свободного употребления, принадлежащих к активной лексике современного русского языка: *как снег на голову, через час по чайной ложке, подруга жизни, бросить взгляд, тоска зеленая, стоять грудью, взять за горло;*

2) фразеологические обороты с лексико-семантическими особенностями, то есть такие, в которых есть слова связанного употребления, слова устаревшие или с диалектным значением: *мурашки бегут, оторопь нашла, притча во языцех, в объятиях Морфея, вверх тормашками, души не чает, чревато последствиями, как кур во щи, разбить вдребезги.*

В структурном отношении выделяют фразеологические обороты, по структуре соответствующие предложению. Среди таких фразеологизмов, по мнению Н.М. Шанского, выделяют две группы:

1) номинативные - фразеологизмы, называющие то или иное явление действительности: *кот заплакал, руки не доходят, куры не клюют, куда глаза глядят, след простыл, выступающие в функции какого-либо члена предложения;*

2) коммуникативные - фразеологизмы, передающие целые предложения: *счастливые часов не наблюдают, голод не тетка, бабушка надвое сказала, на сердитых воду возят, голова идет кругом, нашла коса на камень, не в свои сани не садись, кашу маслом не испортишь, употребляющиеся или самостоятельно, или в качестве части структурно более сложного предложения.*

Семантическим свойством фразеологического сочетания является наличие одного компонента с фразеологическим значением, который может быть заменён синонимом - словом со свободным значением: *беспробудный сон (беспробудный, т.е. глубокий, продолжительный): потупить голову (потупить, т.е. опустить).* Грамматическими признаками сочетания являются:

а) связанность, несвободность сочетаемости слова с фразеологическим значением с другими словами (обычно шкала сочетаемости охватывает от одного до 8-10 слов), ср.: *вломиться в амбицию - единичная сочетаемость, но затронуть честь, гордость, интересы, чьё-либо имя, самолюбие и др.;*

б) аналитичность номинации (слово с фразеологически связанным значением является самостоятельным членом предложения): *Он потупил (простое глагольное сказуемое) голову (прямое дополнение); Беспробудный (согласованное определение) сон (подлежащее) охватил всех.*

Следовательно, фразеологические единицы в научной литературе характеризуются с различных точек зрения: с точки зрения семантической слитности, с точки зрения их структуры.

Использованная литература:

1. Архангельский В.Л. Замечания об основных понятиях русского фразообразования//Проблемы русского фразообразования. Вып.1. - Тула, 2000.
2. Бушуй А.М. Лексикографическое описание фразеологии. - Самарканд, 1992.
3. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии: Учёные записки ЛГУ. Сер. «Филологические науки». Т. 198. Вып. 24. - Л., 1996.
4. Современный русский язык/Под ред. П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2001. - 560 с.
5. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. - М.: Высшая школа, 1995. - 160 с.